

НЕМИС ХӘМ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛЛЕРИНДЕ ДӘНЕКЕРСИЗ ҚОСПА ГӘПЛЕР

Мамутова У.

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992568>

Аннотация. Мақалада немис хәм қарақалпақ тиллериндеги дәнекерсиз қоспа гәплер салыстырмалы үйренілген. Дәнекерсиз қоспа гәплерди өз алдына топарға ажыратыу олардың лингвистикалық тәбиятын хәм мазмунын еле де толық ашыуға жәрдем береді.

Таяныш сөзлер. Синтаксис, қоспа гәп, дәнекерсиз қоспа гәп, типология, салыстырмалы.

Мәмлекетимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейинги жыллар дауамында түркий тил билими, соның ишинде қарақалпақ тил билиминде синтаксис мәселелерине де айырықша итибар қаратылмақта. Бул тек синтаксислик теорияның өзиниң жедел рауажланыуына ғана емес, ал текст лингвистикасына, коммуникация теориясына қатнаслы көп санлы тил кубылысларын синтаксиске байланыслы көрип шығыуға, оларды жаңаша көзқарастан бахалауға жәрдем береді.

Алдыңғы уақытлары бир тиллер топарына тийисли, келип шығыуы бойынша бир-бирине жақын тиллер салыстырмалы түрде үйренілген болса ал соңғы жыллары хәр қыйлы системадағы тиллерди салыстырмалы үйрениу кең көлемде рауажланып кетти.

Тиллерди салыстырмалы изертлеудин әхмийети тууралы көплеген илимпазлар өзлериниң бахалы пикирлерин билдирген, солардан бири Л.В. Шерба былай деп жазады: «Салыстырыулар тийкарындағы бир тилдин екнши бир тил менен қарсыласыуы, хәр қыйлы тиллердеги бир ойды, пикирди хәр қыйлы етип айтыудың өзи адамды пикир хәм сезимин билинер билинбес өзгешелигине ықлас қойдырады» [1,54].

Кейинги жыллары хәр қыйлы системадағы тиллерди салыстырмалы үйрениу тарауында бир қанша жаңа илимий мийнетлер пайда болды. Академик В.В. Виноградов та тиллерди салыстырып изертлеудин зәрүр екенлигин, оның әхмийетин атап өтти. «Тууысқан, жақын тиллерди тарийхий-салыстырмалы үйрениу менен бирге, хәр қыйлы системадағы тиллерди теңлестирмели ямаса салыстырмалы үйрениуге болады хәм оларды усылай үйрениу керек» [2,97] деп жазған еди.

Биз бул мақаламызда қарақалпақ хәм немис тиллериндеги қоспа гәплер, олардың классификацияланыуы, қолланылыуы хәм олардың уқсас тәреплери, сондай-ақ айырмашылықлары тууралы сөз етпекшимиз. Қарақалпақ тили келип шығыуы бойынша агглюнатив-түркий тиллер топарына жатса, немис тили флектив-герман тиллер топарына тийисли. Қоспа гәп түсиниги дүньядағы көпшилик тиллерде ушырасады. Бирақ оның түрлеринде жасалыуында, классификациясында, изертлениуинде парық бар.

Немис тилиндеги қоспа гәплер, олардың түрлери хаққында А. Қурбанбаевтын «Немис хәм қарақалпақ тиллериниң салыстырмалы грамматикасы» деген мийнетинде: Қоспа гәп деп еки ямаса оннан да көп жай гәплердин түрли грамматикалық қураллар арқалы байланысуынан дүзилип, мәнилик, грамматикалық хәм интонациялық жақтан пүтин бир бирликти тәмийинлеуши конструкцияға айтамыз [3, 154]. Немис тилинде қоспа

гәплер дизбекли қоспа гәп (Die Satzreihe) хәм бағыныңқылы қоспа гәплер (Das Satzgefuge) болып екиге бөлинеди.

Е. Дәуенов, М. Дәулетовтың авторлығында «Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Синтаксис» [4,393] деген мийнетинде қарақалпақ тилиндеги қоспа гәплер дизбекли хәм бағыныңқылы қоспа гәплер болып екиге бөлинеди. Жоқарыда көрсетилгениндей немис хәм қарақалпақ тиллеринде де қоспа гәплерди екиге бөлип үйренген.

Жақын ўақытларға шекем илимий мийнетлерде, сабақлықларда қоспа гәпти еки түрге бөлип үйренди.

Қоспа гәптиң үш бөлімлі классификациясы рус тили билиминде ХХ әсирдиң 50-жылларынан Н.С.Поспеловтың мийнетинде көрсетиледи. Автор дәнекерсиз байланыста дүзилген қоспа гәплерди дизбеклиниң де, бағыныңқылының да қурамына кирмейтуғын қоспа гәптиң айрықша структура-семантикалық бир түри деп есаплайды. Усы дәўирге шекем қоспа гәплер синтаксисинде қәлиплескен структуралық, семантикалық бағдар соңғы он жыллықта беккемленди хәм сол бойынша грамматикалық қубылыста структуралық хәм семантикалық (мазмунлық) тәреплери биргеликте есапқа алынып, дәнекерсиз қоспа гәплерди өз алдына қоспа гәптиң бир түри сыпатында үйрениўимиз керек деген түсиниклер пайда болды [5, 338-351].

А. Қурбанбаев немис тилинде дәнекерсиз қоспа гәплерди дизбекли қоспа гәптиң қурамында көрип шығады, яғный дизбекли қоспа гәп қурамындағы гәплер бир-бири менен белгили бир грамматикалық қураллар арқалы байланысады. Оларды байланыстырыўшы қураллар болса хәр түрли болады. Усыған қарай немис тилинде де, сондай-ақ қарақалпақ тилинде де 1) дәнекерсиз қоспа гәп (die konjunktionsiose Satzreihe), 2) дәнекерли қоспа гәп (die konjunktionale Satzreihe) деп екиге бөлинеди [3,156].

Ал, қарақалпақ тилиндеги дәнекерсиз қоспа гәплердиң дүзилиси, семантикасы хәм стиллик қолланылыў мәселелери усы күнге шекем арнаўлы изертлеў объекти болмаған. Хәзирги қарақалпақ тилиниң синтаксиси бойынша илимий мийнетлерде, грамматикалар менен сабақлықларда тилимизде елеўли орны бар дәнекерсиз қоспа гәплер өз алдына категория ретинде жақын ўақытларға шекем системалы түрде үйренилместен, бағыныңқылы хәм дизбекли қоспа гәплер қурамында солардың дәнекерсиз түри ретинде қаралып келди. Олардың базыбир өзгешеликлери Н.А.Баскаков, Е.Дәуенов, М.Дәулетов, А.Бекбергенов, хәм т.б. илимпазлардың мийнетлеринде, сондай-ақ жоқарғы оқыў орынлары ушын сабақлықларда, оқыў қолланбаларында сәўлеленди.

Қарақалпақ тилиндеги дәнекерсиз қоспа гәплерди өз алдына категория сыпатында үйрениўге М.Дәулетов тийкар салды. Ол «Хәзирги қарақалпақ әдебий тили. Синтаксис» деп аталған сабақлығында дәнекерсиз қоспа гәплерди өз алдына қоспа гәптиң айрықша структура-семантикалық түри сыпатында үйренеди [6,169]. Автор «Дәнекерсиз қоспа гәплер дизбекли хәм бағыныңқылы қоспа гәплерден қурамындағы жай гәплердиң дәнекерсиз хәм дәнекерлик хызметтеги сөзлердиң қатнасысыз, мәнилик интонация арқалы байланысыўы менен айырылып турады» деп көрсетеди.

Жуўмақлап айтқанда, дәнекерсиз қоспа гәплер бойынша заманагөй концепциялардың анализлери олардың хәр қыйлылығын тастыйықлайды хәм бундай хәр қыйлылық олардың еле де тереңирек үйренилиўин талап етеди. Биз қарақалпақ тилинде дәнекерсиз қоспа гәплерди өз алдына қоспа гәплердиң структура-семантикалық түри деп

ажыратыўды макул көремиз. Бираз жағдайларда дәнекерсиз қоспа гәплердиң хәр қыйлылығы соншелли, биз оларды я дизбекли қоспа гәп, я бағыныңқылы қоспа гәп деп классификациялай алмаймыз. Себеби айырым жағдайларда бундай гәплер компонентлери арасындағы мәнилик байланыслар хәр қыйлы болып, я бағыныңқылы қоспа гәпке ямаса дизбекли қоспа гәпке қатнаслы екенлигин ажыратыў аңсат болмайды. Деген менен, компонентлер арасында дәнекерлердиң жоқлығы, структуралық өзгешелиги көзқарасынан бундай гәплерди өз алдына структуралық-семантикалық түрге ажыратыў мәселелерин шешиў қарақалпақ тил билиминдеги әҳмийетли мәселелердиң бири болып есапланады.

REFERENCES

1. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку.-Ленинград 1957.
2. Виноградов В.В. Избранные труды по лексикологии и лексикографии. –М., 1997.
3. Қурбанбаев А. «Немис хәм қарақалпақ тиллериниң салыстырмалы грамматикасы» – Нөкис, 1992.
4. Дәўенов Е., Дәўлетов М. «Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы» - Нөкис, 1992.
5. Поспелов Н.С. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений. // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
6. Dáwletov A, Dáwletov M, Qudaybergenov M. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili. Sintaksis. Nókis “Bilim”, 2009.